

根 GORK 保钾机制检测

经典案例

J Exp Bot 江苏师范大学: 多倍体维持钠钾稳态促耐盐能力的新机制

扫码查看本文详细报道

Tree Physiol 中国林科院张华新、杨秀艳: NMT 发现白刺通过维持叶肉排 Na^+ 保 K^+ 能力及 H^+ 泵活性来适应盐胁迫

扫码查看本文详细报道

推荐实验设备

NMT 耐盐机制分析仪 (NMT300-SMP-YG/XY)

实验意义

探究耐盐材料的保钾机制, 是否与 GORK (外向 K^+ 通道) 的调控有关。盐胁迫下, 保钾能力越强, 即 K^+ 外排越小, 且 H^+ 外排相对较大, 代表该耐盐材料在盐胁迫下, 通过提升质膜 H^+ -ATPase 活性, 加大向胞外排 H^+ , 缓解因盐胁迫引起的质膜去极化, 从而抑制质膜去极化激活的 GORK, 减少 K^+ 外排, 实现保钾。

检测指标

K^+ 、 H^+

样品培养及处理

苗龄

苗龄无强制要求。该实验使用苗期样品较多, 常见样品苗龄参考:

拟南芥: 1~4 周

水稻: 1~5 周

烟草: 1~3 周

杨树: 4~7 周

棉花: 1~4 周

培养方式

水培、琼脂培养基、土培、沙培均可, 推荐使用水培和琼脂培养, 其次是沙培和基质较松散的土培。

实验处理

100~400 mM NaCl 处理 24 小时。NaCl 或 $\text{Na}_2\text{CO}_3+\text{NaHCO}_3$ 浓度与您该课题的其它实验胁迫浓度保持一致。常见样品胁迫浓度参考:

拟南芥、水稻、烟草: 100~150 mM NaCl

棉花: 200 mM NaCl

样品选取

1. 植株选取

选取状态良好且外观形态在组内占主流的植株。

2. 根选取

1) 主根或侧根均可, 同一研究需保持一致, 即都是主根或都是侧根

2) 同一组内, 根长、根直径、根颜色尽量一致

3) 优先新生根或嫩根

检测流程

前处理

1. 将盐碱处理后的样品取出, 使用滤纸条和样品固定专用树脂块将样品的一条根, 按压固定在培养皿底部。体积较小样品, 可整株置于培养皿中; 如体积较大, 剪取目标根并固定好。

根样品固定

2. 加入测试液浸没根，静置 30min，不同规格的培养皿对应加入测试液体积：
35/60/90 mm 培养皿，分别对应 4/10/40 mL 测试液

样品前处理视频

扫码查看视频

检测过程

1. 检测位点：
 K^+ ：根伸长区。距离根尖顶点 4d 的位置，d= 根直径
 H^+ ：根成熟区。距离根尖顶点 5000 μm 的位置
2. 检测时长：5-10 分钟
3. 重复数： $n \geq 8$ ，即每组检测不少于 8 条根。如同一株样品有多条根符合检测要求，可在同一株上取不止 1 条根，一组内使用的植株数不可少于 3 株。

耗材清单

扫码查看购买耗材

扫码查看实验溶液

检测参数

1. 物镜倍数：4 倍（根直径 $\geq 200\mu m$ ）；10 倍（根直径 $< 200\mu m$ ）
2. 采样规则：X-30
3. 传感器 -- 样品表面距离：5 μm

参考文献

1. 许越. 非损伤微测技术—2022[J].NMT 通讯,2023(01):3-9.DOI:10.5281/zenodo.8227586.
- 2.Liu B, Feng C, Fang X, et al. The anion channel SLAH3 interacts with potassium channels to regulate nitrogen-potassium homeostasis and the membrane potential in Arabidopsis. Plant Cell. 2023 Jan 19:koad014. doi: 10.1093/plcell/koad014.
- 3.Sun Z, Li J, Guo D, et al. Melatonin enhances KCl salinity tolerance by maintaining K^+ homeostasis in Malus hupehensis. Plant Biotechnol J. 2023 Jul 19. doi: 10.1111/pbi.14129.
- 4.Al Nayef M, Solis C, Shabala L, et al. Changes in Expression Level of OsHKT1;5 Alters Activity of Membrane Transporters Involved in K^+ and Ca^{2+} Acquisition and Homeostasis in Salinized Rice Roots. Int J Mol Sci. 2020 Jul 10;21(14):4882. doi: 10.3390/ijms21144882.